

KALIFORNIYA QIZIL YOMG'IR CHUVALCHANGINING BIOLOGIK AHAMIYATI

¹Abdimumin Choriyev

b.f.f.d., dotsent.

¹Saidvalixon Adxamov

talaba.,

“TIKXMMI” MTU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10431842>

Annotatsiya. Olingan tadqiqotlarda ularning ozuqasiga qarab vazni yuqoridagi malumotlarga qaraganda ortib ketishi yoki kamayib ketishi mumkinligi kuzatildi.. Bu ozuqa kam yoki ko'pligiga bog'liq ekanligi aniqlandi. Glyuko'za miqdori qancha ko'p bo'lsa KALIFORNIYA QIZIL YOMG'IR chuvalchaglari shuncha yaxshi rivojlanishi qayt etildi.

Kalit so'zlari: Biogomus, organik, ozuqa, Kaliforniya, qizil, yomg'ir, chuvalchangi.

Biogomus bu “KALIFORNIYA QIZIL YOMG'IR CHUVALCHANG” larini organik chiqindilarni qayta ishlashidan hosil bo'lgan organik ozuqa o'simliklar uchun, Bundan qo'yidagicha savol kelib chiqadi. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchaglari nima? Oddiy chuvalchangdan nima farqi bor?

Amerikaning Kaliforniya shtatida yaratilgan xonki y'ani suniy yaratilgan chuvalchang turi. Uzunligi 5-8sm bo'ynida o'rkachi bo'ladi. Oddiy yomg'ir chuvalchangdan deyarli farqi tashqi ko'rinishida bir xil. Eng asosiy farqi K Q Y chuvalchaglari tashlangan joyidan qochib ketmaydi. Oddiy yomg'ir chuvalchanglar bir joyda muqim yashamaydi va har joyga tarqalib ketadi.

Kaliforniya Q Y chuvalchanglarining asosy ozuqalari “mol, qo'y, ot hamda quyon go'nglari” bilan oziqlanadi, yana chiryidigan barcha organik chiqindilar bilan: mevalar, po'choqlar, daraxt barglari bilan va h.k lar bilan oziqlanadi. Eng katta xususiyatlaridan biri tez ko'payishi. Bir juft K Q Y chuvalchaglari 1 yilda 1000 baravargacha ko'payadi, 3 oyda kamida 10 baravargacha ko'payishi mumkin.

CHuvalchang ya'ni K Q Y chuvalchangi taxminiy malumotlarga qaraganda 1 ta K Q Y chuvalchangi 20 yil atrofida yashaydi. Vooyaga yetgan chuvalchanglar tuxum qo'yadi. Tuxumi uzumni juda mayda doniga o'xshash yashil, och jigarrang rangda bo'ladi. Tuxum qo'yish orqali ko'payadi. Tuxumi sharoitga qarab o'rtacha 7-10 kundan 20 kungacha qo'yqdi va shuncha muddatda lichinkalar rivojlanib tuxumdan chiqadi. Tuxumni katta – kichikligiga qarab kamida 3-5 tadan 20 tagacha yosh lichinkalar yetilib bitta bittadan galma – gal, ketma – ket chiqadi. Lichinkalar ko'rinishi och pushti rangda va juda kichik bo'ladi.

Oddatda K Q Y chuvalchanglarini o'rtacha og'irligi 0,5 gr atrofida bo'ladi, lichinkalari esa 0,05 gr atrofida bo'ladi. Berilgan ozuqasiga qarab vazni yuqoridagi malumotlarga qaraganda ortib ketishi yoki kamayib ketishi mumkin. Bu ozuqa kam yoki ko'pligiga bog'liq. Glyuko'za miqdori qancha ko'p bo'lsa K Q Y chuvalchaglari shuncha yaxshi rivojlanadi

K Q Y chuvalchaglari lichinkalari 40 kun atrofida voyaga yetadi va ular ham tuxum qo'ya boshlaydi. Agar ozuqada glyuko'za miqdori yaxshi bo'lsa 2 baravargacha tez rivojlanib voyaga yetadi. Yani 20- 25 kunda voyaga yetib juftlashib tuxum qo'ya boshlaydi. 1 kv metr joyda o'rtacha K Q Y chuvalchaglarni zichligi soni 50 ming ta atrofida bo'ladi va shuncha bo'lishi kerak. Bunda 25 mingtasi yirik voyaga yetgan chuvalchang yani berilgan ozuqani qayta ishlashga tayyor qolgan 25 mingtasi o'rtachadan kichik va yosh lichinkalar bilan tashkil etadi.

Undan tashqari bir necha mingta tuxumlari ham bo'ladi. Eng yaxshi tomoni Yaratgan shu chuvalchaglarni beor qilib yaratganki biz uni xonakilashtirdik, birdona chuvalchang yolg'iz qolib ketsa 2 ga bo'linib: biri erkak, biri urg'ochiga. Keyin yana juftlashib tuxum qo'yib juftlashib yana ko'payishda davom etib ketaverar ekan. "CHUVALCHANG" yerdagi 8-xazinadirning biridir.

K Q Y chuvalchangining oshqazonida "GUMIN" moddasi bor shu uning oshqazonidan ishqalanib o'tgan ozuqa gumin moddasi bilan yog'lanadi va biogomusga aylanadi. Biogomus esa chaqaloqqa ona suti qanchalik muhim bo'lsa tuproq va o'simliklarga ona sutiga teng. Asosiysi o'simliklar tabiiy (meva, sabzavot va h.k lar) istemol qilishadi .

References:

1. M.Tojiyev, A.Yangiboyev, N.Ernazarov. Biogomusning foydasi, biogomusning nafi yohud Kaliforniya chuvalchangi haqida // Agro ilm.uz 5 aprel 2023 y.
2. Z. Nurova "Kaliforniya qizil chuvalchangidan foydalanish" Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences// 1 yanvar 2023 y.
3. <https://agrobaza.uz/kaliforniya-qizil-yomgir-chuvalchangi-p-1093/>